

ISSN 2181-39-65

2024-YIL, 4-SON

VOLUME 8

Bitcoin symbol (B)

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

20.556

TOSHKENT 2024

universiteti, O'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma'naviy-marifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta'lim masalalari va markazlar bo'yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo'rayevich - bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne'matovich - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich - iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich - texnika fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich - iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani - Xalqaro ta'lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna - Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu'min Mashokir - Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna - Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim - Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk - Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo'yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel - Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo'rayev Abdug'affor Safarovich - Termez agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich - Farg'ona politexnika instituti kafedra

mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisod iqtisodiyot fanlari nomzodi, dosent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo'rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li – mas'ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – mas'ul muharrir

O'zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
МОЛИЯ			
1.	Ташбаева Рано Гайбуллаевна	Тенденции развития систем поддержки принятия решений финтех в республике узбекистан	7
2.	Shernayev Akbar Aqmirzayevich	Korxonalarda moliyaviy strategiyani ishlab chiqish va risklarni baholashning amaldagi holati	16
ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ			
3.	Xotamjon Abdukarimovich Qobulov, Parizod Safarova Shavkat qizi	Fuqarolar ishtirokidagi tashabbusli byudjetlashtirish turlari va ularni o'zbekistonda qo'llash istiqbollari	25
4.	Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	Роль искусственного интеллекта в использовании автоматизированной системы учета в бюджетных организациях	32
5.	Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li	Mahalliy byudjet xarajatlari kassa ijrosi hisobini yuritish va hisobotini takomillashtirish	42
6.	Umirzoqova E'zoza Sobirjon qizi	Davlat xarajatlari tizimida davlat xaridlarining iqtisodiy roli va samaradorligi	50
7.	Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	Davlat qarzlarni boshqarish agentliklari faoliyatining jahon tajribasi	58
8.	Muqimova Gulnoza Odiljon qizi	Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish masalalari	70
9.	Tilabov Nasrulla Tashmuratovich, Olimov Parvezjon Asrorovich	Budjet xarajatlarning optimallashtirish masalalari	79
БАНК ИШИ			
10.	Абдуллаева Шарбат Зуликкаровна, Абдуллаева Нозима Ахтамовна	Муаммоли кредитларнинг юзага келиш сабаблари ва уларни камайтириш йўллари	90
11.	Митиллаев Иброхимжон Турсунпўлатович	Тижорат банкларида муаммоли активларни қисқартириш масалалари	99
12.	Xudayberganova Zarofat Zaxidovna	Masofaviy bank xizmatlari	106
13.	Мажидов Жамолiddин Комолiddинович	Тижорат банкларининг миллий валюта бозоридаги долзарб масалалари	113
14.	Муродова Дилноза Чориевна	Пул кредит сиёсати орқали тижорат банклари тартибга солиш	121
15.	Раимов Хуршид Мухторович	Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning uslubiy jihatlari	130
16.	Адилова Зоҳида Икромжоновна	Банклар фаолиятини тартибга солиш	140
17.	Murodova Dilnoza Choriyevna, Qodirov Farhod Amirovich	Markaziy Bankning pul-kredit siyosati	146
18.	Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi	O'zbekiston Respublikasi raqamli bank xizmatlari bozorining joriy holati	154
19.	Murodova Mohigul Chori qizi	Markaziy Bank tomonidan monetar siyosatni makroiqtisodiy holati	160
20.	Safarov G'iyosiddin Abdullaevich, Bahodirov Zokirjon Olimjon o'g'li	Tijorat banklarida marketing faoliyati jozibadorligini oshirish	168
21.	Baxriddinov Sharofiddin	Bank aktivlarining sifat ko'rsatkichlari bo'yicha tasniflanishi va risklilik darajasi	178
22.	Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	Tijorat banklari investitsion faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va uni belgilovchi omillar	190

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ				
23.	Мамажонов Тургунович	Акрамжон	Молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этишда хорижий тажриба	199
24.	Мелиев Исроил Исмоилович		Аудиторлик далилларни тўплаш: назария ва амалиёт	216
25.	Шеримбетов Халилуллаевич	Иномжон	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ молиявий инструментлар ҳисобининг назарий асослари	227
26.	Эсанбоева Юлдуз Тўлқин қизи		Молиявий натижалар кўрсаткичларининг иқтисодий моҳияти	236
27.	Норматова Хайруллаевна	Гулмира	Ишлаб чиқариш харажатларининг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш	242
28.	Кулибоев Шоназарович	Азамат	Давлат тиббиёт ташкилотларида молиявий активлар ҳисоби ва назоратини такомиллаштириш	253
ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР				
29.	Кўчқаров Абдужабборович, Баҳадир Сафаралиевич	Файзулло Маматов	Аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмини такомиллаштириш йўллари	262
30.	Рабиққулов Муртозаевич	Шерзод	Инвестиция лойиҳаларининг рискка таъсирчанлиги ва ўзига хос жиҳатлари	277
31.	Хошимов Собир Муртазаевич		Корхона инвестиция стратегиясини шакллантириш босқичлари	289
32.	Олимбеков Саидмурод ўғли	Одилбек	Инвестиция муҳити жозибadorлигини ошириш масалалари	298
33.	Сотимов Юнусбек ўғли	Турғунбой	Кичик саноат зоналарининг инвестицион жозибadorлигини ошириш масалалари	306
34.	Тўйчиев Ғофурович	Абдурахмон	Кичик бизнес инновацион ривожланишининг илмий ва амалий йўналишлари	314
35.	Aliqulov Mehmonali Salahiddin o'g'li		Qishloq xo'jaligida investisiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	328
36.	Юсуфжонов Рустамжон ўғли	Равшанбек	Аграр соҳага инвестицияларни жалб қилишнинг мазмун-моҳияти ва илмий-назарий қарашлари	340
37.	Умархужаев Музаффарович	Анвархон	Мотивирующие факторы и организационно-экономические особенности процессов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны	348
38.	Zoyirov Laziz Subxonovich		Sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini boshqarishning nazariy yondashuvlari	359
39.	Хикматов Narzullayevich	Nodirjon	Yashil energetika infratuzilmasini rivojlantirishda raqamli yechimlari	366
40.	Нурдуллаев Алишер Ниятилла ўғли		Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг хориж тажрибалари	376
41.	Мавлянов Зафар Саҳибович		Махсус иқтисодий зоналарга инвестицияларни жалб қилишда ақш ва хитой хориж тажрибаси	385
МАРКЕТИНГ				
42.	Ташпулатов Гиёс Тохирович		Баҳолаш хизматлари бозорини ривожлантиришда ўз-ўзини тартибга солиш институтининг зарурлиги ва аҳамияти	394
43.	Raimjonova Madina Asrorovna, Boboqulova Ilhomjonovna	Zarina	Kompaniyalar rivojlanishida zamonaviy boshqaruv konsepsiyalari tadbiq etish yo'llari	407
СОЛИҚЛАР				
44.	Ташмурадова Эгамовна	Бувсара	Солиқ сиёсатининг 2025 йил учун асосий йўналишлари	416

45.	Shirinov Sabir Erkinovich	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning davlat byudjeti solikli daromadlari salohiyatiga ta'siri	422
46.	Toshpo'latov Murodulla Sobirjon o'g'li	Oilaviy korxonalarni moliyalashtirish va ularni soliqqa tortish amaliyoti	428
47.	Нодира Ашуралиевна Сафарова	Ўзини ўзи банд қилган шахслар даромадларини солиққа тортиш тартиби	435
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР			
48.	G'aybullaeva Zilola Rahmatullo qizi	Valyuta operatsiyalari risklarini kamaytirish masalalari	441
49.	Alikulov Azamat Tuynunovich	Aksiyalar bozoriga inqiroz davrlarining ta'siri tahlili	449
ИҚТИСОДИЁТ ВА ТАЪЛИМ			
50.	Нарбекова Гулрух Давронбоевна	Таълими тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобининг хориж тажрибалари	455
51.	Юлдашев Хушнидбек Сойибжон ўғли	Нодавлат олий таълим муассасалари молиявий маблағларини шакллантиришнинг хориж тажрибаси	466
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ			
52.	Salimova Husniya Rustamovna	The importance of artificial intelligence and digital economy technologies in social development	475
53.	Mullabayev Murod Farhodjonovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratning rivojlanish istiqbollari	484
54.	Mirzanova Nozima Maratovna	Raqamli iqtisodiyot sharoitida integrasiyallashgan logistikani takomillashtirish	492
ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИДА			
55.	Vorobeva Oksana Anatolevna, Durmanov Akmal Shaimardanovich	Towards sustainable logistics: overcoming challenges in green economy integration in Uzbekistan	498
56.	Artikov Nematulla Abdusalamovich	Raqamli iqtisodiyotda qayishqoq ko'nikmalari	517
57.	Raimjonova Madina Asrorovna	Yashil iqtisodiyotga o'tish: muammolar va yechimlar	525
58.	Элмуродов Ғайратжон Абдумуродович	Тиббиёт муассасаларида молиявий ресурсларни самарали бошқариш усуллари	534
59.	Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va undan samarali foydalanish yo'llari	544
60.	Bebutova Zulayxo Hamidovna	Fermer xo'jaliklarida mahsulot (xizmat)larni ishlab chiqarishda xorijiy tajribalaridan foydalanish	559
61.	Sagdullayeva Gulnora Botirovna	Integrated approaches to industrial waste management	566
62.	Allayarov Suxrob Rustamovich	Raqamli texnologiyalar sharoitida yashil kreditlash tizimlarini rivojlantirish va ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlashning nazariy-amaliy jihatlari	580
63.	Раимжанова Махбуба Нумановна	О словообразовательных моделях экономических терминов	589
64.	Xodjamov Asliddin O'ktam o'g'li	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	596
65.	Qakhramonova Umida Gayratovna	Analysis of the level of competition in the banking sector of Uzbekistan	604
66.	Shodmonov Bahodir Sherkulovich	Paxta-to'qimachilik klasterlarida investitsion faoliyatining uslubiy masalalari	611
67.	Umirov Akramjon Tursunpulotovich	Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining mazmun-mohiyati va ilmiy-nazariy qarashlari	621
68.	Алимджанов Надир Хамидуллаевич	Худудий суғурта хизматлари бозорида рақобатни ривожлантириш масалалари	632

FERMER XO‘JALIKLARIDA MAHSULOT (XIZMAT)LARNI ISHLAB CHIQRISHDA XORIJIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH

Bebutova Zulayxo Hamidovna

*oliy va amaliy matematika
kafedrasi assistenti
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti*

E-mail: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Annotatsiya. Maqolada fermer xo‘jaliklarining hozirgi holati va xorijiy tajribalarni joriy etish masalalari tadqiq etilgan. O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi sektori, fermerlarga qulay sharoitlar yaratish va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlarni tahlil qilingan. Shuningdek mamlakatdagi asosiy muammolar – samarali yer va resurslardan foydalanish, texnologik modernizatsiya yetishmovchiligi, bozorlar bilan aloqaning zaifligi kabi masalalar yoritilgan. Xorijiy tajriba asosida, O‘zbekistonda aqlli sug‘orish tizimlari, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va fermerlar uchun moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini rivojlantirishga qaratilgan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, fermer xo‘jaliklari, xorijiy tajriba, innovatsiyalar, aqlli sug‘orish tizimlari, agrar texnologiyalar, fermerlarni qo‘llab-quvvatlash, qishloq xo‘jaligi islohotlari, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ)

Бebutova Зулайхо Хамидовна

*ассистент кафедры высшей и
прикладной математики
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Аннотация. В статье исследуется текущее состояние фермерских хозяйств и внедрение зарубежного опыта в сельское хозяйство страны. Рассматриваются вопросы эффективного использования земельных и водных ресурсов, технологической модернизации, слабой связи с рынками, являющиеся основными проблемы сельскохозяйственного сектора. На основе зарубежного опыта подчеркивается необходимость внедрения умных ирригационных систем, инновационных технологий и развития финансовой поддержки фермеров.

Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерские хозяйства, зарубежный опыт, инновации, умные ирригационные системы, сельскохозяйственные технологии, поддержка фермеров, реформы сельского хозяйства, финансовая поддержка.

USE OF FOREIGN EXPERIENCE BY FARMS IN PRODUCTION OF PRODUCTS (PROVISION OF SERVICES)

Bebutova Zulayxo Hamidovna

Tashkent State University of Economics

*Assistant of the Department
of Higher and applied mathematics*

E-mail: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Abstract. This article examines the current state of farming in Uzbekistan and the implementation of foreign experiences in the country's agricultural sector. The article discusses key issues in Uzbekistan's agriculture, such as the efficient use of land and water resources, the lack of technological modernization, and weak market connections. Based on international examples (e.g., Israel, the United States, Australia, and the European Union), the need for introducing smart irrigation systems, innovative technologies, and enhancing financial support for farmers is emphasized.

Keywords: agriculture, farming practices, foreign experience, innovations, smart irrigation systems, agricultural technologies, farmer support, agricultural reforms, financial support.

Кириш

O'zbekiston har bir sohasida uzoq yillik an'analarga ega bo'lib, bu borada qishloq xo'jaligi, ayniqsa, fermer xo'jaliklari o'zining an'alariga ega. Bugungi kunda, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi tizimi isloh qilinib, fermerlar uchun qulay sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ammo mamlakatimizning qishloq xo'jaligi sektori hali ham o'zining imkoniyatlarini to'liq amalga oshirmagan. Shu sababli xorijiy tajriba va zamonaviy agrar texnologiyalarni joriy etish bu sohada sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Yurtimizdagi asosiy muammolar – samarali yer va resurslardan foydalanish, texnologik modernizatsiya etishmovchiligi, bozorlar bilan aloqaning zaifligi kabi masalalar desak, ularni hal qilishda xorijiy mamlakatlar tajribalaridan unumli foydalanish samarali natija beradi. Masalan xorijiy tajriba (masalan, Isroil, AQSh, Avstraliya va Yevropa Ittifoqi) asosida, O'zbekistonda aqlli sug'orish tizimlari, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va fermerlar uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda fermerlikni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llash uchun global tajribalardan foydalanish natijasida mamlakatda qishloq xo'jaligi sektori samaradorligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin. Demakki, xorijiy

tajribalarni o‘rganishning muhim ahamiyati bor.

Adabiyotlar sharhi

Fermer xo‘jaliklarining samarali faoliyati va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda ilg‘or mamlakatlar tajribalaridan foydalanish, O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu boradagi ilmiy izlanishlar, asosan, xalqaro tajribani o‘rganish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ekologik va iqtisodiy jihatlarni hisobga olgan holda qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Rivojlangan mamlakatlarning tajribasida qishloq xo‘jaligi tarmog‘ini diversifikatsiya qilish va fermerlarning ixtisoslashuvi orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga katta e‘tibor qaratilgan. Masalan, AQSh va Kanadada fermerlar har xil tarmoqlarni rivojlantirgan holda o‘z xo‘jaliklarining rentabelligini oshirishgan. O‘zbekistonda ham qishloq xo‘jaligining tarmoqni diversifikatsiya qilish, xususan, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va chorvachilikni birgalikda rivojlantirish orqali fermerlarning daromadlarini oshirish mumkin. Yoki bo‘lmasa ilg‘or tajribali davlatlarda fermerlarga zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnologiyalari bo‘yicha keng ko‘lamli ta‘lim berish tizimi joriy qilingan. Misol uchun, Shvetsiyada fermerlar uchun maxsus kurslar va maslahat xizmatlari mavjud bo‘lib, ular fermerlarga yangi texnologiyalarni o‘rganish va joriy etish imkonini beradi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sohasida ham aynan shu yo‘nalish bo‘yicha takomillashtirishlar zarur. Bundan tashqari, Yevro Ittifoq, Isroil, Avstraliya va AQSh kabi davlatlar qishloq xo‘jaligida yuqori texnologiyalarni joriy etish va agrobiznes sohasida samarali strategiyalarni ishlab chiqqan. Ushbu davlatlarda ekologik toza mahsulotlar yetishtirish, resurslarni samarali ishlatish va avtomatlashtirish tizimlari keng tarqalgan va bular bir qancha o‘zbek olimlari tomonidan o‘rganilgan.

Bundan tashqari qishloq xo‘jaligini iqtisodiy va geografik jihatdan nazariy-uslubiy o‘rganish, xizmatlar ko‘rsatkichini statistik tahlil olib borgan xorijlik olimlardan I.G.Tyunen, K.I. Ivanov, V.G. Kryuchkov, K.I. Lapkin, A.M. Nosonov, A.N. Rakitnikovlarning bu borada haligacha muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan fikrlari o‘z ishlarida keltirilgan.

Mamlakat olimlari E.DYusupov, T.T. Jo‘rayev, A.A.Mamatov, SH.A.Allayarov ham mazkur masalaga katta xissa qo‘shganlar.

Tahlil va natijalar

Ma‘lumki, O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklari soni yildan-yilga oshib bormoqda. Fermerlar dehqonchilik va chorvachilik sohalarida faoliyat yuritib, mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo‘shmoqda. Mamlakatda dehqonchilik, paxtachilik, bug‘doy ekinlari, sabzavot va meva yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi fermerlar mavjud. Biroq, fermerlar hali ham bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ular orasida yer resurslaridan samarali foydalanish, texnik jihozlar va modernizatsiya etishmovchiligi, ekinlarni sug‘orish va himoya qilish masalalari, shuningdek, bozorlar bilan bevosita aloqaning zaifligi kabi muammolar mavjud.

Bundan tashqari, kichik fermerlar uchun kredit olish va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimining samarali ishlamasligi ham muhim muammo sifatida qolmoqda.

Xorijda, ayniqsa rivojlangan davlatlarda, qishloq xo‘jaligi texnologiyalari va fermer xo‘jaliklari tashkil etilishida ilg‘or tajribalar mavjud. Bunday tajribalar O‘zbekistonda ham muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin. Misol uchun, Markaziy Osiyo va Yevropa davlatlarida fermalarda aqlli sug‘orish tizimlari, dronlar va robotlar yordamida hosil monitoringi, genetik modifikatsiyalangan ekinlar va pestitsidlar kabi innovatsion texnologiyalar keng qo‘llaniladi. Bunday texnologiyalar fermerlar uchun yerni yanada samarali ishlatish, hosilni oshirish va resurslarni tejash imkoniyatlarini yaratadi.

Amerika Qo‘shma Shtatlari va Germaniya kabi mamlakatlarda fermer xo‘jaliklari kichik va o‘rta bizneslarga asoslangan. Ular uchun maxsus kreditlar, sug‘urta dasturlari va texnologik qo‘llab-quvvatlash tizimlari mavjud. Bunday tizimlar O‘zbekistonda ham joriy etilishi kerak. Yana bir muhim jihat – fermerlar uchun ta‘lim va malaka oshirish dasturlari mavjud. Bunday dasturlar orqali fermerlar yangi texnologiyalar, innovatsion agrar metodlar va samarali biznes strategiyalar haqida ma‘lumot olishlari mumkin. Bundan tashqari qishloq xo‘jaligi sohasida balki fermer xo‘jaliklarida ancha yillik ishonchli va foydali natijalarga erishgan mamlakatlarning ish tajribalari e‘tiborga loyiqdir. Masalan, aqlli sug‘orish tizimlari bo‘yicha Isroilni namuna qilsak bo‘ladi.

Isroilda sug‘orish tizimlari juda rivojlangan. Ular tomchilatib sug‘orish, avtomatlashtirilgan sug‘orish tizimlari va zamonaviy texnologiyalarni joriy etgan. Bu texnologiyalar nafaqat suvni tejashga, balki hosilni oshirishga ham yordam beradi. O‘zbekistonda ham sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish kerak, chunki suv resurslari cheklangan va bu iqtisodiyotni ta‘sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Yoki Avstraliyadagi chorvachilikda innovatsiyalar e‘tiborga loyiq. Avstraliyada chorvachilik sohasida yuqori texnologiyalar, masalan, hayvonlarni monitoring qilish tizimlari (GPS, RFID texnologiyalari) va yem yetishtirishda innovatsion usullar faol qo‘llanilmoqda. O‘zbekiston chorvachilik sektorida ham bunday texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Fermerlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha albatta Amerika Qo‘shma Shtatlarining faoliyati diqqatga sazovordir. AQShda kichik fermerlarga maxsus kreditlar, subsidiyalar va sug‘urta tizimlari mavjud. Bunday mexanizmlar yordamida fermerlar xavf-xatarlardan himoyalanaadi va o‘z bizneslarini rivojlantirishga ko‘proq imkoniyatga ega bo‘lishadi. O‘zbekiston uchun ham bunday tizimni joriy etish, fermerlar uchun qarz olish imkoniyatlarini kengaytirish, shu bilan birga, banklar bilan ishlashni osonlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Yevropa Ittifoqi tajribasidan esa organik qishloq xo‘jaligi tajribasini joriy qilish foydali. Chunki, Yevropada organik mahsulotlar ishlab chiqarishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Organik dehqonchilik, qishloq xo‘jaligi sanoatining barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. O‘zbekistonda ham ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishga e‘tibor qaratilishi va organik qishloq xo‘jaligi bozorlarini rivojlantirish kerak.

Albatta bunday tajribalarni o‘rganish va joriy qilish bo‘yicha ham davlatimiz rahbarining bir qator qarorlari qabul qilingan.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda zarur agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish, agrar sektorda qishloq xo‘jaligi texnikasiga bo‘lgan talabni qondirish, qishloq xo‘jaligi korxonalarini ma‘nan va jismonan eskirgan texnikalar o‘rniga zamonaviy va resurs tejamkor texnikalar bilan ta‘minlashni rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish maqsadida: O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi texnikalari xaridini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning quyidagi yagona tartibi 2023 yil 1 apreldan boshlab joriy qilinsin: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 noyabrdagi “Chirchiq shahrida qishloq xo‘jaligi mashinasozlik klasterini tashkil qilish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-7-son qarorida nazarda tutilgan subsidiyalar barcha mahalliy qishloq xo‘jaligi texnikasi ishlab chiqaruvchi korxonalariga tatbiq etiladi. 2023-2024 yillarda qishloq xo‘jaligi texnikasi xaridini moliyalashtirish uchun jami 2,6 trillion so‘m yo‘naltirilsin, shundan: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 iyuldagi PQ-335-son qaroriga asoslan Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan qishloq xo‘jaligi texnikalarini xarid qilish uchun tijorat banklariga joylashtirilgan 100 million AQSh dollaridan 2022 yilda o‘zlashtirilmasdan qolgan 670 milliard so‘m (59 million AQSh dollari) miqdoridagi mablag‘ texnika xaridi uchun 10 foiz stavkada 10 yilga kredit ajratish uchun; 800 milliard so‘m (70 million AQSh dollari) – xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan qishloq xo‘jaligi texnikalarini xarid qilish uchun lizing tashkilotlariga joylashtirish hisobiga; 1,1 trillion so‘m (100 million AQSh dollari) – xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan qishloq xo‘jaligi texnikalarini xarid qilish uchun tijorat banklariga joylashtirish hisobiga yo‘naltirilshi fermerlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan biridir.

Agar yuqori tajribaga ega mamlakatlar bilan davlatimiz tajribalarini statistik tahlil qilamiz.

O‘zbekistonda texnologiyalarni joriy etish va modernizatsiya qilish borasida qiyinchiliklar mavjud. Xorijda esa aqlli texnologiyalar va zamonaviy usullar (masalan, avtomatlashtirilgan sug‘orish, dronlar) samarali qo‘llanilmoqda. Suv resurslari cheklangan bo‘lgani uchun, O‘zbekistonda samarali sug‘orish tizimlarini rivojlantirish zarur. Isroil va boshqa rivojlangan davlatlarda aqlli sug‘orish tizimlari keng tarqalgan.

O‘zbekistonda chorvachilik sohasida modernizatsiya va innovatsiyalarni joriy etish zarur. Avstraliyada esa bu soha yuqori texnologiyalar yordamida rivojlanmoqda. Xorijda kichik fermerlar uchun kreditlar va subsidiyalar keng qo‘llaniladi. O‘zbekistonda esa bu tizimni yanada rivojlantirish kerak. Yevropa va boshqa rivojlangan mamlakatlarda organik dehqonchilik keng tarqalgan. O‘zbekistonda bu sohada imkoniyatlar mavjud, lekin buni rivojlantirish uchun yuridik va iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash zarur.

O‘zbekistonda texnologiyalarni joriy etish va modernizatsiya qilish yo‘nalishlari*

Yo‘nalish	O‘zbekiston	Xorijiy tajriba (AQSh, Isroil, Avstraliya, Yevropa)
Qishloq xo‘jaligi texnologiyalari	An‘anaviy usullar, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar	Aqlli sug‘orish tizimlari, dronlar, GPS texnologiyalari, robotlar
Sug‘orish tizimi	Samarali sug‘orish tizimlari yo‘q yoki kam rivojlangan	Tomchilatib sug‘orish, avtomatlashtirilgan tizimlar, suvni tejash texnologiyalari
Chorvachilik sektoridagi innovatsiyalar	Kam rivojlangan, asosan an‘anaviy usullar	GPS, RFID texnologiyalari, hayvon monitoringi, genetik takomillashtirish
Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash	Kichik fermerlar uchun moliyaviy qo‘llab-quvvatlash cheklangan	Keng qamrovli kredit, subsidiyalar, sug‘urta dasturlari, tayyorlov kurslari
Fermerlar uchun ta‘lim va malaka oshirish	Kam rivojlangan, ko‘plab fermerlar o‘z bilimini yangilashga qiyinchilik sezadi	Maxsus ta‘lim dasturlari, treninglar, innovatsion texnologiyalarni o‘rgatish
Bozor bilan aloqa	Fermerlar bozorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqaga ega emas	Fermerlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘molchilarga, eksportga mahsulot yetkazib beradi
Organik mahsulotlar	Organik dehqonchilikni rivojlantirishga alohida e‘tibor yo‘q	Keng tarqalgan, ekologik toza mahsulotlarga bo‘lgan talab yuqori
Rivojlanish strategiyalari	Islahotlar va tashqi sarmoya jalb qilish jarayonida	Innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, davlat yordamida barqaror rivojlanish

*O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasining ma‘lumotlari.

Xulosa

O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishda xorijiy tajribadan qanday foydalanish mumkinligini va bu sohada qaysi jihatlarda yaxshilanish kerakligini statistik tahlil qilish natijasida fermerlar uchun yatarilayotgan imkoniyatlar va qarorlar albatta ularning ish faoliyatiga samarali ta‘sir ko‘rsatadi.

Mamalakatimizda fermer xo‘jaliklari uchun xorijiy tajribalarni o‘rganish va joriy etish, qishloq xo‘jaligi sohasini modernizatsiya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Innovatsion texnologiyalar, zamonaviy agrar metodlar va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimlarini joriy etish orqali fermerlarning samaradorligini oshirish va qishloq xo‘jaligi sektorini yanada rivojlantirish mumkin. Bu o‘zgarishlar nafaqat fermerlar, balki butun mamlakat iqtisodiyoti uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Shu sababli, O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va fermerlarni

qo‘llab-quvvatlash uchun global tajribalardan samarali foydalanish juda muhimdir. Bu yo‘nalishdagi islohotlar mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda va qishloq joylarida turmush darajasini yaxshilashda muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmonlari va qarorlari. (<https://president.uz>)[1]
 2. Yusupov E.D., Jo‘rayev T.T., Mamatov A.A., Allayarov Sh. A. “Qishloq xo‘jaligida infratuzilma va shartnomaviy munosabatlar” – T.: Fan va texnologiyalar. 2020.]
 3. Yo.Abdullayev Statistika nazariyasi. – Toshkent. O‘qituvchi. 2002.
 4. Bebutova Z.H. Iqtisodiy masalalarni yechishda matematikani roli // Экономика и социум. – 2023 – №11(114) . www.iupr.ru
 5. Bebutova Z.H. Iqtisodiy masalalarni yechishda matematikani roli // Экономика и социум. – 2023. – №11(114) . www.iupr.ru
- O‘zbekiston Qishloq Xo‘jaligi Vazirligi Rasmiy Sayti. [Qishloq Xo‘jaligi Vazirligi](#)

